

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 402 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezxod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turopova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinov Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarini boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoirra Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	

IQTISODIY MASALALARNI YECHISHDA ZAMONAVIY DASTURIY VOSITALARDAN VA STANDART FUNKSIYALARDAN FOYDALANISH

ORCID: 0009-0006-2686-4511

Ismanova Klara Do‘lanboyevnaNamangan muhandislik-texnologiya instituti
t.f.n, dotsent

Annotatsiya: Har qanday amaliy masala, hususan iqtisodiy masalalar odatda qandaydir matematik model orqali ifodalanadi. Mazkur modelni yechish uchun esa murtaxassis mavjud standart usullardan eng maqbulini tanlaydi. Lekin bugungi kunda zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy vositalar mazkur modellarni yechishning eng oson yo‘llarini taqdim qilmoqda. Ushbu maqolada iqtisodiy jarayonlarning matematik modellarini ifodalovchi chiziqli dasturlash masalalari yechiladi. Maqsad funksiyalari va ularning optimal yechimlarini izlash va natijalarni tahlil qilish uchun kompyuter texnologiyalari, xususan, elektron jadvallar va amaliy matematik dasturlar paketlari qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: iqtisodiy masalalar, matematik modellashtirish, chiziqli dasturlash, optimallashtirish, optimal yechish, maqsad funksiyasi, chegaraviy shartlar, matematik dasturlar paketi, maksimalashtirish masalalari, yechim topish.

Abstract: Any practical problem, especially an economic one, is usually represented by some mathematical model. To solve this model, the expert selects the most suitable of the available standard methods. But today, modern information technologies and software provide the simplest ways to solve these models. This article solves linear programming problems that represent mathematical models of economic processes. Computer technologies, in particular spreadsheets and packages of applied mathematical programs, are used to find target functions and their optimal solutions, as well as to analyze the results.

Key words: economic problems, mathematical modeling, linear programming, optimization, optimal solution, objective function, boundary conditions, mathematical software package, maximization problems, solution search.

Аннотация: Любая практическая задача, особенно экономическая, обычно представляется некоторой математической моделью. Для решения этой модели эксперт выбирает наиболее подходящий из доступных стандартных методов. Но сегодня современные информационные технологии программные средства предоставляют самые простые способы решения этих моделей. В данной статье решаются задачи линейного программирования, представляющие математические модели экономических процессов. Компьютерные технологии, в частности электронные таблицы и пакеты прикладных математических программ, используются для поиска целевых функций и их оптимальных решений, а также для анализа результатов.

Ключевые слова: экономические задачи, математическое моделирование, линейное программирование, оптимизация, оптимальное решение, целевая функция, граничные условия, пакет математических программ, задачи максимизации, поиск решения.

KIRISH

Zamonaviy milliy iqtisodiyot murakkab ijtimoiy-iqtisodiy tizimdan iboratdir. Jahonda yuz berayotgan globallashtirish jarayonlari, investitsiyalar oqimining tezlashuvi, moliyaviy inqiroz, raqobat muhitining kuchayishi milliy iqtisodiyotning barqaror rivojiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. Bunday sharoitlarda iqtisodiy-matematik modellashtirish milliy iqtisodiyotdagi real jarayonlarni tizimli ifodalaydigan, uning yordamida tizim rivojlanishining pirovard maqsadiga mos ravishda kichik tizimlar rivojlanish variantlarini aniqlash va tadqiq qilishga, ya‘ni iqtisodiyotning samaradorligini oshirishga imkon beruvchi amaliy vosita hisoblanadi.

Iqtisodiy islohotlarni amalga oshirishdagi ustuvor vazifalardan biri mahalliy xomashyoni qayta ishlash bilan shug‘ullanadigan va raqobatga bardoshli tayyor mahsulot ishlab chiqaradigan kichik korxonalar tashkil etishdir. Tashkil etilgan korxonalarni samarali ishlashi uchun noaniqlik sharoitida optimal qarorlarni qabul qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

Sir emaski, fan-texnika taraqqiyotining asosiy yutuqlari ishlab chiqarishga tadbiq etilishi va quyidagi asosiy vazifalarni amalga oshirishda yangi imkoniyatlarni yaratishi kerak [3]:

tejamkorlikni amalga oshirish (vaqtni, xomashyo va materiallarni, yoqilg'i, elektr energiyasi va h.k. larni tejash);

ishlab chiqarish jarayonlarini osonlashtirish, mehnatni yengillashtirish;

mehnatning mazmuni va xarakterini o'zgartirish;

ishlab chiqarishning ijtimoiy va iqtisodiy samaradorligini yanada yuqori darajaga ko'tarish.

Yuqoridagi vazifalarning barchasi iqtisodiy jarayonlarni modellashtirish va ularning maqbul yechimlarini topish bilan amalga oshiriladi. Bu sohada zamonaviy axborot texnologiyalari qanday ta'sir etuvchi kuchga ega bo'lishi mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bilamizki, kompyuter texnologiyalarining iqtisodiy tahlil va muammolarni hal qilishga integratsiyalashuvi iqtisodiyot sohasida inqiloblarga sabab bo'lgan. Tadqiqotchilar va amaliyotchilarga misli ko'rilmagan aniqlik va samaradorlik bilan tobora murakkablashib borayotgan muammolarni hal qilish imkonini beradi. Shu bois qaysi usul optimal yechimlarga olib kelishi mumkinligi masalasi doimo mutaxassislar tomonidan o'rganilgan. Shu vaqtgacha bu sohada turli yo'nalishlarda tadqiqot ishlari olib borilgan [11]. Ayniqsa quyidagi masalalarda turli xil manbalar yaratilgan: yuqori chastotali savdo tahlili, xatarlarni baholash modellari, bozorni bashorat qilish tizimlari, makroiqtisodiy modellashtirish, iqtisodiy prognozlash va hokazo.

1940 va 1950-yillarda Vasiliy Leontyev kabi iqtisodchilar iqtisodiy munosabatlarni o'rganish uchun matritsaga asoslangan hisoblash usullarini ishlab chiqib, kompyuterga asoslangan kirish-chiqish tahlilidan foydalanishni tarqatish [2].

Ramon Marimon va Endryu Skottning "Computational methods for studying dynamic economics" [6] keng qamrovli darslik bo'lib, makroiqtisodiyot va dinamik iqtisodiy modellashtirishda qo'llaniladigan raqamli usullarni qamrab oladi. Ular o'z tadqiqotlarida quyidagilarga e'tibor qaratishgan:

- dinamik optimallashtirish masalalarini hal qilish usullari;
- ratsional kutish modellarini yechishning raqamli texnikasi;
- dinamik iqtisodiy modellarda muvozanatlarni hisoblash.

Kennet L. Juddning "Iqtisodiyotda raqamli usullar" [7] kitobi 2012 yilda nashr etilgan hisoblash iqtisodiyoti bo'yicha juda foydali manba bo'lib, unda quyidagi masalalar atroflicha bayon qilingan: optimallashtirish, funksiyalarni yaqinlashtirish va tenglamalarni yechishning asosiy sonli usullari, iqtisodiy muammolarni, shu jumladan dinamik optimallashtirish va muvozanatni hisoblashni qo'llash, interpolatsiya usullari, sonli integratsiya va sonli differentsiatsiyaning batafsil yoritilishi, mazkur usullarni amalga oshirish jihatlari va amaliy dasturlash masalalari.

Yves J. Hilpischning "Python for Finance" [5] nomli adabiyotida (2020) Python dasturlash asoslari yordamida moliyaviy ilovalarga asosiy e'tiborni qaratgan holda amaliy masalalarni yechish jarayonlari o'rganilgan bo'lib, u moliyaviy hisoblashda amaliy misollar va haqiqiy ilovalarni taqdim etadi. Bu, ayniqsa, miqdoriy moliya va algoritmik savdoga qiziquvchilar uchun qimmatlidir.

"Machine Learning in Finance: From Theory to Practice" [8] (2020) Springer tomonidan nashr etilgan mazkur qo'llanmada moliyaviy dasturlarga alohida e'tibor qaratilgan. Bundan tashqari bozor mikrotuzilmasi va savdosida statistik o'rganish usullari, neyron tarmoqlar va moliyaviy modellashtirish usullari, nazariy mashinalarni o'rganish kontsepsiyalari va ularning moliya sohasida amaliy qo'llanilishi o'rtasidagi tafovutni yo'qotadi va bu miqdoriy moliya bo'yicha amaliyotchilar va tadqiqotchilar uchun foydali hisoblanadi.

G.Shodmonovanning "Iqtisodiy-matematik usullar va modellar" [9] (2007) nomli kitobida matematik usullar va modellarning barcha fan tarmoqlarida, shu jumladan murakkab soha hisoblanmish iqtisodiyotda qo'llanilishi, axborot texnologiyalarini qo'llab, iqtisodiy jarayonlarni modellashtirishga oid amaliy masalalar bayon qilingan.

Ushbu maqolada esa qo'yilgan iqtisodiy muammoni nafaqat analitik ifodalab qolmasdan, balki axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida iqtisodiy jarayonlarning matematik modellarini tuzish mumkinligi aniq misollar bilan bayon qilingan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Iqtisodiy-matematik usullar va modellar odatda [10]:

• iqtisodiyot bo'yicha chuqur fundamental tadqiqotlar olib borishga, iqtisodiy rivojlanish modellarini tuzishga imkon beradi;

• milliy iqtisodiyotni yaxlit tizim tarzidagi matematik modellarini yaratish orqali unga tashqi ta'sirlar, jahonda yuz berayotgan inqirozning biznes sikllariga ta'sirini aniqlay oladigan va qarshi choralarini belgilash strategiyalarini ishlab chiqishga imkon beradi;

• tadqiq qilinyotgan ob'yekt, korxonalar, tarmoqning yoxud milliy iqtisodiyotni deterministik va stoxastik

modellarini tuzishga imkon berib, ushbu jarayonlarni sifat va son jihatidan tizimli boshqara oladigan va bashorat qila oladigan modellarini yaratadi;

- tadqiq qilinayotgan ob'yektni samarali boshqarish uchun o'tkazilgan tadqiqotlar asosida maslahat beruvchi takliflar yoki boshqaruv qarorlarini ishlab chiqishga imkon beradi.

Jamiyatdagi va iqtisodiyotdagi ob'yektlarni matematik modellar yordamida kuzatish mumkin. Bu tushuncha modellashtirish deyiladi.

Iqtisodiy model - iqtisodiy ob'yektlarning soddalashtirilgan nusxasidir. Bunda modelning hayotiyliigi, uning modellashtiriladigan ob'yektga aynan mos kelishi muhim ahamiyatga egadir. Lekin yagona modelda o'rganilayotgan ob'yektning hamma tomonini aks ettirish mumkin emas. Shunda jarayonning eng xarakterli va eng muhim belgilari aks ettiriladi.

Modellashtirishning universal usul sifatida boshqa usullarga qaraganda afzalliklari mavjud[12]. Ushbu afzalliklar esa quyidagilardan iborat:

Avvalo, modellashtirish katta va murakkab sistemani oddiy model yordamida ifodalashga imkoniyat beradi. Masalan, xalq xo'jaligi bu o'ta murakkab sistemadir. Uni oddiy qora yashik sxemasi orqali ifodalash mumkin.

Model tuzilishi bilan kuzatuvchiga eksperimentlar qilish uchun keng maydon tug'iladi. Modelning parametrlarini bir necha marta o'zgartirib, ob'yektni faoliyatini eng optimal holatini aniqlab, undan keyin hayotda qo'llash mumkin. Real ob'yektlar ustida eksperiment qilish ko'plab xatolarga va katta xarajatlarga olib kelishi mumkin.

Model, noshakl sistemani, matematik formulalar yordamida shakllantirishga imkoniyat beradi va EHMLar yordamida sistemani boshqarishga yordam beradi.

Modellashtirish o'rganish va bilish jarayonini kengaytiradi. Model hosil qilish uchun ob'yekt har tomonlama o'rganiladi, tahlil qilinadi. Model tuzilganidan so'ng, uning yordamida ob'yekt to'g'risida yangi ma'lumotlar olish mumkin. Shunday qilib, ob'yekt to'g'risidagi bilish jarayoni to'xtovsiz jarayonga aylanadi.

Quyida aniq iqtisodiy jarayonlarga mos jarayonlarni qaraymiz.

Faraz qilaylik, optimal dasturlash masalasining chegaraviy shartlari chiziqli tenglamalar va tengsizliklar sistemasidan iborat bo'lsin, ya'ni optimal dasturlash masalasi quyidagi ko'rinishda berilsin.

Biz bilamizki, chiziqli dasturlash masalalarining maqsad funksiyalari va cheklanish shartlarida qatnashadigan funksiyalar izlanayotgan noma'lumlarning chiziqli funksiyalaridan iborat bo'ladi. Agar bizga n o'zgaruvchi, ya'ni $X=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ga bog'liq bo'lgan birorta funksiyaning cheklanish tenglamalari yoki tengsizliklari sistemasini qanoatlantiradigan minimumni yoki maksimumni topish talab qilingan bo'lsin.

Faraz qilaylik, n xil mahsulot ishlab chiqarish uchun m xil xom ashyodan foydalanilsin.

Quyidagi belgilashlarni kiritaylik:

b_i - i xil xom ashyoning mavjud miqdori;

A_j ($j=1..n$)-ishlab chiqariladigan mahsulot turi;

a_{ij} - j -xil mahsulot birligiga sarflanadigan i xil xom ashyo miqdori;

c_j - j xil mahsulot birligidan olinadigan daromad;

Ishlab chiqarilishi kerak bo'lgan mahsulot miqdorlarini x_j bilan belgilasak masalaning matematik modeli quyidagicha bo'ladi [12,13] :

$$x_j \geq 0, \quad j = \overline{1, n} \quad b_i \geq 0, \quad i = \overline{1, m}$$

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} x_j \leq A_j, \quad F_{max} = \sum_{i=1}^m C_i x_i$$

TAHLIL VA NATIJALAR

Matematik modelning birinchi formulasi iqtisodiy ma'noda izlanayotgan miqdorlarga qo'yiladigan cheklanishlarni ifodalaydi, ular resurslar miqdori, ma'lum talablarni qondirish zarurati, texnologiya sharoiti va boshqa iqtisodiy hamda texnikaviy faktorlardan kelib chiqadi. Ikkinchi shart - o'zgaruvchilarning, ya'ni izlanayotgan miqdorlarning manfiy bo'lmaslik sharti bo'lib hisoblanadi. Uchinchisi maqsad funksiyasi deyilib, izlanayotgan miqdorning biror bog'lanishini ifodalaydi.

Mazkur chiziqli dasturlash masalasini yechishning bir necha xil usullari mavjud. Biroq zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida bu masala juda oson hal etiladi.

Buning uchun chiziqli dasturlash masalasiga keluvchi quyidagi masalani qaraymiz.

Kompaniya ikki xil A va B mahsuloti ishlab chiqaradi. Bu mahsulotlarni ishlab chiqarishda uch xil N1, N2, N3 turdagi materiallarni ishlatadi. Omborda 1-materialdan 15 m, 2-materialdan 16 m, 3-materialdan 18 m zahira mavjud. A mahsulotni ishlab chiqarish uchun N1-dan 2m, N2-dan 1m, Nz-dan 3m ishlatadi. B- mahsulotni

ishlab chiqarish uchun q-dan 3m, N2-dan 4m, q-dan 0m ishlatadi. A- mahsulotning bir birligidan keladigan foyda 10 ming sumni, B - mahsulotdan keladigan foyda 5 ming so'mni tashkil qiladi.

Ishlab chiqarishning shunday rejasini tuzish kerakki, kompaniya maksimal foyda olsun. Masalaning matematik modelini tuzamiz:

1-usul.

Elektron jadval vositalari yordamida mazkur masalani yechish uchun quyidagi bosqichlardagi vazifalar bajariladi. Yangi varaqda:

B1:B3 yacheykalarga kunlik zahira miqdoridagi 15, 16 va 18 sonlarini mos ravishda kiritamiz.

B11 va C11 yacheykalarga x_1 va x_2 noma'lum qiymatlarning dastlabki qiymatlari nollarni kiritamiz. Bu qiymatlar kelgusidagi hisoblashlar natijasida o'zgaradi.

1. B3:C5 yacheykalarga mahsulot uchun xom ashyo xarajatlari miqdori joylashtiriladi.

2. B17:B19 yacheykalarga mahsulot turlari bo'yicha sarflangan xom ashyo miqdorlarini hisoblash formulasi kiritiladi.

B17=СУММПРОИЗВЕД(B3:C3;B11:C11),

B18= СУММПРОИЗВЕД (B4:C4;B11:C11),

B19= СУММПРОИЗВЕД (B5:C5;B11:C11).

3. C13 yacheykaga maqsad funksiyasining formulasi kiritiladi. C13=B6*B11+C6*C11.

6. C17:C19 yacheykalarga zahiradagi mahsulot miqdorlarini kiritamiz.

7. Данные / Поиск решения - buyruqlari orqali "Поиск решения" muloqotli darchasi ochiladi. Agar funksiya ishchi sohada mavjud bo'lmasa, Файл / Параметры / Надстройки / Перейти / Поиск решения bo'limini faollashtirish orqali hosil qilinadi.

8. Оптимизировать целевую функцию maydoniga C13 optimallashtiriluvchi yacheyka manzili ko'rsatiladi. (1-rasm).

1-rasm. Poisk resheniya darchasini to'ldirish na'munasi.

Chegaraviy shartlarni Ограничения bo'limiga kiritish quyidagicha amalga oshiriladi. Добавить bo'limi tanlanganda hosil bo'lgan oynaga na'munada ko'rsatilgan diapazonlar bilan kiritiladi, bu izlanayotgan xom ashyo miqdorini (B17:B19) mavjud zahiradagi xom ashyo miqdori (C17:C19)dan ortib ketmasligini ko'rsatadi.

2-rasm. Chegaraviy shartlarni kiritish darchasi.

asala modelidagi barcha chegaraviy shartlar yuqoridagi tartibda kiritiladi. Keyingi qatorlardagi chegaralar mahsulot miqdorlari (B11:C11) ning butun qiymatli va manfiymas ekanligini anglatadi.

Barcha parametrlar o'rnatilib bo'lingandan so'ng, Найти решение bo'limini tanlanadi. Natijada biz izlayotgan yechim "Результаты поиска решения" muloqotli oynasida hosil bo'ladi.

Buning uchun “Сохранить найденное решение” menyusini tanlash kifoya.

Topilgan yechim kompaniya uchun eng optimal yechim hisoblanadi. Masalaning optimal rejasiga ko'ra birinchi mahsulotdan - 6 ta, ikkinchi mahsulotdan - 1 ta ishlab chiqarilishi lozim. Ushbu mahsulotlarni ishlab chiqarish natijasida kompaniya 65 ming so'm daromad oladi.

2-usul. Yaqin kungacha foydalanuvchi o'zining matematik masalasini yechish uchun nafaqat matematikani bilishi balki kompyuterda ishlashni, kamida bitta dasturlash tilini bilishi va murakkab hisoblash usullarini o'zlashtirgan bo'lishi kerak edi. Hozirda esa dasturlashni bila olmaydiganlar uchun tayyor ilmiy dasturlar majmualari, elektron qo'llanmalar va tipik hisob- kitoblarni bajarishga mo'ljallangan dasturiy vositalar bo'lgan - *amaliy dasturlar paketlari* (ADP) [14,15] mavjud.

Shu bois, yuqoridagi chiziqli dasturlash masalasini Mathcad yordamida yechish jarayonini qaraymiz. Mathcadda chiziqli dasturlash masalasi yechishda maximize va minimize funksiyalaridan foydalanish mumkin. Bu funksiyalar umumiy holda quyidagi ko'rinishda yoziladi:

Maximize (F,<o'zgaruvchilar ro'yxati>)

Minimize (F,<o'zgaruvchilar ro'yxati>)

Mathcadda chiziqli dasturlash masalasini yechish quyidagi bosqichlarda bajariladi (3-rasm):

Mathcadni ishga tushirgandan so'ng, maqsad funksiyasi yoziladi, $f(x,u)=<funksiya ko'rinishi>$ va o'zgaruvchilarning boshlang'ich qiymati kiritiladi.

Given kalit so'zi yoziladi.

Tengsizliklar tizimi va cheklanishlar kiritiladi.

Biror o'zgaruvchiga maximize yoki minimize funksiyasi yuboriladi.

Shu o'zgaruvchi yozilib tenglik kiritiladi. Natija vektor ko'rinishida hosil bo'ladi.

Maqsad funksiyasi qiymatini hisoblash uchun, masalan $f(p_0, p_1)$ yozilib tenglik belgisi kiritiladi.

3-rasm. Chiziqli dasturlash masalasini MathCadda yechish jarayoni.

XULOSA VA TAKLIFLAR.

Xulosa qilib aytganda, iqtisodiy amaliy masalalar quyidagi bir-birini to'ldiruvchi bosqichlar asosida amalga oshiriladi:

Iqtisodiy muammoning qo'yilishi va uning nazariy sifat jihatdan tahlili.

Tuzilgan iqtisodiy-matematik modelning matematik tahlili.

Iqtisodiy-matematik modelni tuzish.

Modellashtirilayotgan obyekt bo'yicha iqtisodiy ma'lumotlarni tayyorlash.

Masalani yechish algoritmini tuzish, kompyuter dasturlarini tayyorlash va ular asosida masalani hisoblash, yechimini olish.

Masalani yechimining miqdoriy tahlili va uning amalda qo'llanilishi.

Demak, kompaniya bir nechta mahsulotlarni ishlab chiqishi mumkin. Har bir buyumning bir birligini ishlab chiqarish ma'lum miqdordagi cheklangan resurslarni talab qiladi. Vazifa har bir mahsulotning qancha qismini ishlab chiqarish kerakligini aniqlash uchun ishlab chiqarish dasturini yaratishdan iborat bo'lib, kompaniya foydasi resurslar cheklavlarini buzmasdan maksimal darajaga ko'tariladi.

Yuqoridagi natijalarni tahlil qilib, shuni aytish mumkinki, bugungi kunda iqtisodiy masalalarni yechishda turli xil zamonaviy dasturlash texnologiyalari iqqo'llaniladi. Ularning barchasi turli xil usulda talab etilgan natijalarga erishishga imkon berishi mumkin. Biroq mutaxassis qo'yilgan masalaning mazmuniga va natijalarning qay shaklda olinishi talablariga qarab ulardan birini tanlaydi. Yuqorida olingan natijalar har ikkala usulning birdek samarali ekanligini va ularni barcha turdagi chiziqli dasturlash masalalariga tadbiq etilishi mumkinligini ko'rsatadi. Ayniqsa, masalada qatnashuvchi parametrlar soni ko'p bo'lsa hamda ularni bog'lovchi shartlar soni nechta bo'lishidan qat'iy nazar ishlab chiqilgan iqtisodiy matematik model yuqorida tavsiya qilingan dasturlar yordamida juda qulay usulda yechiladi. Va dunyoda hech qanday muvaffaqiyatli biznes jarayoni optimallashtirishsiz mumkin emas. Ko'p optimallashtirish algoritmlari mavjud. Ba'zi usullar faqat muayyan turdagi muammolar uchun javob beradi. Ularning xususiyatlarini tan olish va tegishli yechim usulini tanlash esa muhim masala hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. И.Н.Дубина, Математико-статистические методы в эмпирических социально-экономических исследованиях: Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2010.- 349 с.
2. Г.П. Фомин. Математические методы и модели в коммерческой деятельности: Учебник. -М.: ИНФРА-М, 2010.- 349 с.
3. М. Olimov, K. Ismanova, P. Karimov, Sh. Ismoilov "Amaliy matematik dasturlar paketi", Toshkent-2015.
4. Matthew F. Dixon, Igor Halperin, Paul Bilokon. "Machine Learning in Finance: From Theory to Practice". Springer-2019.
5. Yves J. Hilpisch, "Python for Finance", "O'Reilly Media, Inc.", Dec 5, 2018 - Total Pages: 720 p.
6. Marimon R., Scott A. Computational Methods for the Study of Dynamic Economies. New York: Oxford University Press, 1999. - 293 p.
7. Kenneth L. Judd, Numerical Methods in Economics. MIT Press , Sept. 28, 1998 - Total pages: 656
8. Igor Halperin. "Machine Learning in Finance: From Theory to Practice ". 2020.
9. Исманова К. Д., Дедаханов А.О., Мадалиев Х.Б. У.М. Физико-химические основы технологического процесса подземное выщелачивание //Экономика и социум. – 2022. – №. 1. – С. 491-494.
10. G.Shodmonova. "Iqtisodiy-matematik usullar va modellar" , 2007.
11. Исманова К.Д., Мирзаев Ж..И. Математические модели для построения функциональных зависимостей фильтрационных параметров //Экономика и социум. – 2018. – №. 12. – С. 486-489
12. Ismanova K.D. Development of Mathematical Models to Control the Underground Leaching Process. //Global Scientific Review. Volume 13, March 2023. P. 70-73.
13. Жабборов А. М., Шарибаев Н. Ю., Исманова К. Д. Задача интерполяция функция с помощью кубическое сплайна //Экономика и социум. – 2018. – №. 12. – С. 397-399.
14. Исманова К.Д., Дадамирзаев М. Решения задачи линейного программирования с помощью компьютерных технологий //Теория и практика современной науки. – 2016. – №. 5. – С. 391-394.
15. Исманова К.Д., Ибрагимов Д. Х. Системный анализ для определения параметров, обеспечивающих повышение эффективности управления технологическими процессами подземного выщелачивания //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2016. – №. 11-1. – С. 61-64.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

